

TARMOQ HUJUMLARNI ANIQLASH TIZIMLARINI QURISH VA USULLARINI ISHLAB CHIQUISH

University of management and future technologies
Telekommunikatsiya injineri 1-bosqich magistranti
Sulaymonov Zafarjon Raxmonberdiyevich

zafarsulaymonov.88@gmail.com

tel: (90)-011-96-02

Annotatsiya: Ushbu maqola tarmoq hujumlarini aniqlash tizimlarini loyihalash va qurish usullari haqida fikr yuritadi. Unda tarmoq xavfsizligini ta'minlash uchun qoidaga asoslangan yondashuvlar va anomaliyalarni aniqlash texnikalarining integratsiyasi ko'rib chiqiladi. Maqolada real vaqt rejimidagi tahlil va moslashuvchan aniqlash mexanizmlarining kiberhujumlarga qarshi kurashda muhimligi ta'kidlanadi. Shuningdek, turli aniqlash modellari samaradorligi tahlil qilinib, tizim unumdorligini oshirish va noto'g'ri aniqlashlarni minimallashtirish bo'yicha tavsiyalar beriladi. Mazkur tadqiqot so'nggi yutuqlarni o'rganib chiqish orqali tadqiqotchilar va tarmoq ma'murlari uchun mustahkam va moslashuvchan tarmoq himoya tizimlarini amalga oshirishda foydali bo'lishni maqsad qilgan.

Kalit so'zlar: Axborot xavfsizligiga doir tushunchalar, Razvedka hujumi, Foydalanishga ruxsat olish hujumlari, Tarmoqlarda bo'ladigan hujumlar (*Land, Smurf, Teardrop, Ping of Death*), Andoza bilan mos tushishi, Evristik yondashuv, Eksployt va Zaifliklar signaturasi.

Hozirgi davrga kelib axborot kommunikatsiya texnologiyalari jadal suratlarda rivojlanib borishi insoniyatni bir tomondan quvontirsa bu rivojlanish ikkinchi tomondan o'z navbatida bir qancha taxdidlarni (tarmoq hujumlar, axborot kommunikatsiya tizimlariga bo'lgan hujumlar) keltirib chiqaruvchi omillarga sababchi bo'lib qolmoqda. Demak, tarmoqlarga bo'layotgan turli-xil hujumlarga nisbatan hujumlarni himoyalash tizimlarini yaratish talab etiladi. Internet tarmog'i nafaqat axborot olish kanali balki iqtisodiy jihatdan o'zini oqlagan dinamik axborot manbayiga aylanganligi hammaga ma'lum. Axborot kommunikatsiya tizimlari vositalarini rivojlanishi va apparat vositalarini ixcham holga keltirilishi yangi avlod axborot infratuzilmasini taraqqiy etishiga olib keldi. Bu esa o'z-o'zidan axborot xavfsizligini ta'minlashga bo'ladigan talabni oshirib boradi.

Axborot xavfsizligini ta'minlash masalalari bo'yicha oldindan turli mamlakatlarda izlanishlar olib borilgan va hozirgi kunga kelib axborot xavfsizligi konsepsiyasining asl mohiyati axborot xavfsizligini ta'minlashga yondashish kompleksli, ya'ni xavfsizlikni ta'minlashning turli choralarini o'z ichiga olishi shart: [1,3]

qonuniy - qonunlar, ma'yoriy aktlar, standartlar;

ma'muriy - tashkilot boshqarmasi qabul qilgan, umumiy harakterdagi harakatlar;

muolajaviy (protseduraviy) - personal tomonidan amalga oshiriladigan xavfsizlik choralari;

dasturiy-texnik (muayyan texnik choralari).

Tashkilotning hajmi va uning axborot kommunikatsion tizimining spesifikatsiyasidan qayt'iy nazar axborot xavfsizligi rejimini ta'minlash bo'yicha vazifalar har qanday ko'rinishda ham quyidagi bosqichlarni o'z ichiga olishi kerak:

axborot xavfsizligi siyosatini aniqlash;

axborot xavfsizligini boshqarish tizimi chegaralarini aniqlash va uni yaratish maqsadlarini aniqlashtirish;

ehtimoliy xavflarni boshqarish;

axborot xavfsizligini ta'minlaydigan qarshi choralarni tanlash;

axborot xavfsizligini boshqarish tizimini auditdan o'tkazish.

Axborot xavfsizligini ta'minlashda asosan quyidagi uchta konsepsiyaga e'tibor beriladi:

konfidensiallik – axborotdan faqat avtorizatsiyadan o'tganlar foydalanishi mumkin;

yaxlitlik – axborotni to'g'riligi va to'liqligi hamda qayta ishlash metodlarini kafolatlanganligi;

foydalanuvchanlik - axborot va assotsiatsiyalangan ob'ektlar avtorizatsiyalangan foydalanuvchilar ehtiyojlari bo'yicha foydalanishi mumkin. [1]

Bundan tashqari halqaro hamjamiyat tomonidan axborot kommunikatsiya tizimlari xavfsizligini ta'minlash borasida to'qqizta tamoyil belgilab berilgan:

1. **Ogohlantirilganlik** (awareness) – foydalanuvchilar axborot kommunikatsiya tizimlarning xavfsizligi zaruriyatini va uni kuchaytirish choralarni ko'rishni anglamog'i shart.

2. **Javobgarlilik** (responsibility) – axborot kommunikatsiya tizimning barcha foydalanuvchilari axborot xavfsizligi uchun mas'uldirlar.

3. **Ta'sirlarga javob qaytarish** (response) – foydalanuvchilar xavfsizlik to'qnashuvlarini himoyalash, javob qaytarish va aniqlash uchun hamjihatlikda va bir vaqtda harakat qilishlari kerak.

4. **Ahloq** (ethics) – ishtirok etuvchilar bir-birlarini qonuniy qiziqishlarini rioya qilishlari shart.

5. **Demokratiya** (democracy) – axborot kommunikatsion tizimlari xavfsizligi demokratik jamiyatning asosiy qimmatbaho narsalari bilan mos kelishi shart.

6. **Ehtimoliy xavflarni baholash** (risk assessment) – ishtirok etuvchilar risklarni baholab turishlari shart.

7. **Rejalashtirish** (loyihalashtirish) va xavfsizlikni qo‘llash (security design and implementation) – ishtirok etuvchilar axborot kommunikatsion tizimlarida xavfsizlikni ta’minlash mexanizmlarini qo‘llashlari shart.

8. **Xavfsizlikni boshqarish** (Security management) – ishtirok etuvchilar xavfsizlikni boshqarishda mukammal yondashuvni qo‘llashlari shart.

9. **Qayta baholash** (reassessment) – ishtirok etuvchilar axborot kommunikatsion tizimlar xavfsizligini qaytadan ko‘rib chiqishlari va baholashlari hamda xavfsizlik siyosatida, amaliyotda, baholashda va muolajada (protsedura) mos modifikatsiyalashni o‘tkazishlari shart.

Barcha tashqi tahdidlar, tarmoq hujumlari yoki masofadan tarmoq hujumlari vositachiligida amalga oshiriladi. Masofadagi tarmoq hujumi deganda dasturiy vositalar yordamida butun axborot kommunikatsiya tizimining dasturiy komponentlariga ta’siri tushuniladi. Odatda hujumning uchta asosiy turi ajratiladi:

1. Razvedka hujumi;
2. Foydalanishga ruxsat olish hujumi;
3. Xizmat qilishdan voz kechish hujumi.

Hujumning bu turlari har doim ham yakka tartibda qo‘llanilmaydi va buzg‘unchilarni o‘z maqsadlariga erishishlari uchun ulardan birgalikda foydalanishlari mumkin.

Razvedka hujumi - butun tarmoq yoki tizim haqida axborot yig‘ish uchun qo‘llaniladi. Bunday hujumlar beziyon ko‘rinishi mumkin va tarmoq ma’murlari (administratorlari) tomonidan “tarmoq shovqini” yoki bezor qiladigan harakatlar kabi qaralishi mumkin. Lekin razvedka bosqichidagi yig‘ilgan axborotlar hujumni o‘tkazish uchun qo‘llaniladi. Razvedkani o‘tkazish vositalari operatsion tizim tarkibiga kiruvchi oddiy va maxsus shakllarda ishlab chiqilgan bo‘lishi mumkin. Butun tizim va uning zaifliklari haqidagi aniq bilimlar muvaffaqiyatli hujumni ta’minlab berishi mumkin, shu sababli razvedka hujumi jiddiy tahdid sifatida ko‘rilishi lozim.

Foydalanishga ruxsat olish hujumlari - butun bir xost yoki xostlar guruhidan avtorizatsiyalanmagan foydalanishni o‘z ichiga oladi. Buzg‘unchi infratuzilmadan foydalanishga ruxsat olishda yordam beradigan vosita odatda operatsion tizimda, ilovalarda yoki himoya mexanizmlarida mavjud bo‘lgan foydalaniladigan zaifliklarga bog‘liq. Bu zaifliklar tez tez buzg‘unchi tomonidan razvedka o‘tkazilishida ochiladi. Foydalanishga ruxsat olish hujumlari buzg‘unchining o‘zi qo‘lda bajarishi yoki avtomatlashtirilgan va hattoki avtomatik vositalardan foydalanish bilan amalga oshirilishi mumkin. [2]

Ushbu hujumlarini uchta avtorizatsiyalanmagan faoliyatga bo‘lish mumkin:
- ma’lumotlarn olish (o‘qish, nusxalash, joyini o‘zgartirish);

- tizimga ruxsat (buzg‘unchi tizimdan foydalanishga har xil darajali imtiyoz bilan haqiqiy ruxsat oladi);

- imtiyozlarni kengaytirish (buzg‘unchi uchun tizimni to‘liq boshqarish maqsadida kerak bo‘lganidek, buzish yashirish uchun ham zarur).

Hujumning uchinchi turi xizmat qilishdan voz kechish hujumi hisoblanadi. Bunda hujum qiluvchi legal foydalanuvchilarning tizim yoki xizmatdan foydalanishiga to‘sqinlik qilishga urinadi. Tez-tez bu hujumlar infratuzilma resurslarini xizmatga ruxsat so‘rovlari bilan to‘lib toshishi orqali amalga oshiriladi. Bunday hujumlar alohida xostga yo‘naltirilgani kabi, butun tarmoqqa ham yo‘naltirilishi mumkin.

Shu yerda aytib o‘tish joizki hujumni muvaffaqiyatli o‘tishi suqilib kirish deb hisoblanadi. Suqilib kirish amalga oshirilganda buzg‘unchi o‘zining asosiy maqsadiga erishadi, ya’ni tizimdan foydalanishga ruxsat oladi, o‘zining dasturiy kodini qo‘llash yoki hujum qilingan tizimni funksiyalarini bajarilishini to‘xtatishga olib keluvchi imkoniyatga ega bo‘ladi. Buzg‘unchining navbatdagi maqsadi yoki harakat bosqichi olingan imtiyozlarni kengaytirish, o‘zining dasturiy kodini tadbiq etish, o‘zining tizimda bo‘lganligini yoki suqilib kirish faktini niqoblash va h.k.ni o‘z ichiga olishi mumkin.

Hujumning umumlashtirilgan ssenariysi

Hujumning umumlashtirilgan ssenariysini navbatdagi qadamlar ko‘rnishida tasvirlash mumkin:

- passiv razvedka;
- aktiv razvedka;
- eksployt (ishlanmani) tanlash;
- maqsad tizimini buzish;
- “Foydali yukni” yuklash;
- buzish asoratlarini yo‘qotish.

Albatta yuqorida keltirilgan qadamlar ketma ketligi qat’iy bo‘lmasligi mumkin va ba’zi qadamlar chiqarib tashlanishi mumkin.

Tarmoqlarda bo‘ladigan hujumlar

Zamonaviy nashrlarda va internet manbalarda bir qancha hujumlar yoritilgan. Lekin ularning ichida xizmat qilishdan voz kechishga olib keladigan hujumlar alohida o‘rin tutadi.

Land hujumi - ochiq portga SYN bayrog‘i o‘rnatilgan TCP paketlarni yuborish orqali amalga oshiriladi. Paketda manba adresi qabul qiluvchi adresi bilan bir xil, hamda bir xil port nomerlari ko‘rsatiladi: [2]

12:00:00:1000 192.168.1.1.80 > 192.168.1.1.80

12:00:00:1010 192.168.1.1.31337 > 192.168.1.1.31337

Smurf hujumi - buzg'unchi manbaning yolg'on adresli (o'lja xosti adresidan foydalanadi) keng uzatiladigan exo-so'rovlarini kiritadi.

O'lja xost bunda ko'p sonli exo-javoblarni qabul qiladi:

```
00:00:05.327 spoofed.pound.com > 192.168.15.255:icmp: echo request
```

Teardrop hujumi - bu o'tkazishda buzg'unchi fragmentlar yashiringan fragmentlangan paketlar guruhini yuboradi:

```
00:25:48 wil.com.45958 > target.com.3964: udp 28 (frag 242:36@0+)
```

```
00:25:48 wil.com > target.com: (frag 242:4@24)
```

Bu misolda aralashgan 242-raqamli fragment 36 oktetli ma'lumotlar bilan yuboriladi. Ikkinchi satrda to'rtta qo'shimcha ma'lumotlar okteti 24 bilan aralashgan holda. Shu tarzda tizim bu paketni qayta ishlashda 36 dan 24 ga qaytishi lozim.

Ping of Death hujumi - *ping* dasturi yordamida katta ICMP paketini orqali amalga oshiriladi. *Ping* buyrug'i ICMP paketlardan ECHO_REQUEST so'rovni yuborish va javobni kutish orqali adresatni foydalanuvchanlik xususiyatini tekshirish maqsadida ishlatadi. Ping paketlari 32 bayt uzunlikka ega.

Windows uchun: ping -l 65527 target.com

Unix uchun: ping -s 65527 target.com

IP sarlavha 20 bayt uzunlikka ega, shuning uchun natijaviy paket (65527+32) paketning ruxsat etilgan maksimal uzunligidan oshib ketadi.

Hozirgi paytda "signatura" so'zining aniq sharhi yo'q. Odatda signatura deganda, trafikda hujumlarni aniqlash uchun andoza sifatida qo'llaniladigan bitli mezonlar to'plami tushuniladi. Bir qator hujumlarni aniqlash tizimlarini ishlab chiqaruvchilar harakatlarni taxminli kombinatsiyasida aniqlashning mantiqiy qoidasi sifatida "filtr" atamasidan foydalanishadi.

Signatura - bu qanoatlantiradigan holat sodir bo'lganda hujum yoki hujumlar sifatida aniqlaydigan (odatda signaturalarni aniqlash faqat andoza bilan mos tushgan hujumlarni aniqlaydi) bir qancha shartlarni tushunish mumkin. Signaturalarni aniqlash uchun quyidagi yondashuvlar qo'llanilishi mumkin.

Andoza bilan mos tushishi - bu holda aniqlash ma'lumotlarning ko'rilayotgan elementida (masalan, yagona paketda) qo'zg'almas baytlar ketmaketligini qidirishga asoslanadi. Qoidaga binoan, andoza faqatgina shubhalanayotgan paket aniq xizmat bilan bog'langan holda, ya'ni aniq portga tayinlangan holda tuziladi, lekin aniq portga ega bo'lmagan protokollar ham mavjud. Signatura shartlariga misol: IPv4ning paketi TCP protokoliga ko'rsatma va 2222 tayinlangan portini o'z ichiga oladi, foydali yuklanma esa foo - "ogohlantirishni hosil qilish" qatorini o'z ichiga oladi. Ushbu yondashuvning asosiy afzalliklari va kamchiliklari quyidagi *1-jadvalda* keltirilgan.

1-jadval

Afzalliklari	Kamchiliklari
<p>Aniqlash qoidalarining berilishi oddiy;</p> <p>Ushbu hujum foydalanayotgan zaiflik bilan to‘g‘ridan-to‘g‘ri aloqa ishonchliligi yuqori;</p> <p>Barcha protokollar uchun foydalanish mumkin</p>	<p>Agarda andoza unikal bo‘lmasa yolg‘on aniqlashlarni ishlab chiqarilishiga olib kelishi mumkin.</p> <p>Bitta zaiflik uchun bir nechta andoza talab etilishi mumkin.</p> <p>Faqat bitta paketni tahlili bilan bog‘liq yondashuvning chegaralanganligi</p> <p>Ushbu metodni “aylanib o‘tish” variantlari mavjud.</p>

Holat andozasi bilan mos tushishi – ma’lumotlari oqiminin holati bitta-bitta paket bo‘yicha o‘rnatiladi. Holat ma’lumotlariga mos keluvchi boshqa paketni yoki paketlarni paydo bo‘lishi hujum deb hisoblanadi. Ushbu yondashuvning afzallik va kamchiliklari *2-jadvalda* keltirilgan.

2-jadval

Afzalliklari	Kamchiliklari
<p>Andoza bilan mos tushishi yondashuviga nasbatan yuqori samaradorlikka ega;</p> <p>Ushbu hujum foydalanayotgan zaiflik bilan to‘g‘ridan to‘g‘ri aloqa. Iшонchliligi yuqori</p> <p>Barcha protokollar uchun foydalanish mumkin</p> <p>Tahlillash tizimini “aylanib o‘tishni” qiyinlashtiradi.</p>	<p>Agarda andoza unikal bo‘lmasa yolg‘on aniqlashlarni ishlab chiqarilishiga olib kelishi mumkin.</p> <p>Hujumni modifikatsiyalash (o‘zgartirish) aniqlashni o‘tkazib yuborishga olib kelishi mumkin. Bitta zaiflik uchun bir nechta andoza talab etilishi mumkin.</p>

Qo‘llanilayotgan protokol andozasi asosida tahlillash - holatni shakllantirishda protokolini har-xil elementlarini dekoderlash foydalaniladi. Hujumlarni aniqlash tizimi protokolni dekoderlashda buzilishlar uchun RFC tomonidan aniqlangan qoidalarni qo‘llaydi. Ba’zi hollarda bu buzilishlar batafsil tahlilni talab qiluvchi, protokolning aniq sohalarida joylashganligi *3-jadvalda* keltirilgan.

3-jadval

Afzalliklari	Kamchiliklari
<p>Agarda protokol yaxshi aniqlangan bo'lsa hujumlarni o'tkazib yuborishlar kamaytiriladi.</p> <p>Ushbu hujum foydalanayotgan zaiflik bilan to'g'ridan to'g'ri aloqa.</p> <p>Bu metod hujumlarning variantlarini ham aniqlashi mumkin.</p> <p>Protokol qoidalari aniqlangan bo'lsa, ishonchli.</p>	<p>Agarda RFC xar-xil interpretatsiyalarga imkon bersa o'tkazib yuborishlar soni ko'p bo'ladi.</p> <p>Signaturani shakllanitirishni mushkulligi.</p>

Evristik yondashuv – evristik tarzda olingan mantiqiy qoidalardan foydalanadi. Masalan, portlarni skanerlashni aniqlash uchun maqsad serverining teginilgan portlarini chegaralarini qo'llash mumkin. Undan tashqari signatura faqatgina aniq turdagi paketlarni berilishi bilan ham cheklanishi mumkin (masalan SYN paketlarni). *4-jadvalda* ushbu yondashuvning afzallik va kamchiliklari keltirilgan.

4-jadval

Afzalliklari	Kamchiliklari
<p>Signaturalar mukammal o'zaro aloqani akslantirishi mumkin.</p> <p>Oldingi metodlar aniqlamagan hujumlarni aniqlash imkoniyati borligi.</p>	<p>Evristikani ishlab chiqish mushkul va yuqori malakalilikni talab qiladi.</p> <p>Evristik algoritmlar mos trafikka moslashtirilishini talab qiladi.</p>

Mos keladigan aniqlash texnologiyasini belgilaydigan signaturalarni ishlab chiqarishning har-xil variantlari mavjud. Ularni tasvirlash uchun MicroSoft RPC DCOM (MS03-026 byullenteni)dagi buferni to'lib toshishi zaifligidan foydalanamiz.

Windows tizimining DCOM (Distributed Component Object Model) RPC (Remote Procedure Call) interfeysini xavfsizlik tizimida zaif nuqtasini bartaraf etish maqsadida 2003 yil 16 iyulda chiqarilgan edi. Bu tuzatmalar hozirga qadar xavfsizlik tizimida tuynuklarni ishonchli berkitib kelmoqda. Biroq byulleten birinchi versiyasining “Xavflilikni kamaytiruvchi faktorlar” va “Vaqtinchalik yechimlar”

bo'limlarida xavfxatar olib keladigan barcha portlar ko'rsatilmagan. Shuning uchun Microsoft korporatsiyasi muammolarni vaqtinchalik yechimini qo'llaydigan foydalanuvchilar tuzatishlarni o'rnatishlaridan oldin kompyuter himoyasi uchun kerakli axborotlarga ega bo'lishlari maqsadida RPC xizmatlari foydalanadigan barcha portlar ko'rsatilgan byulletenning yangilangan versiyasini chiqardi. RPC protokoli Windows operatsion tizimi tomonidan qo'llaniladi. U jarayonlar o'rtasidagi o'zaro aloqani ta'minlab beradi va bir kompyuterda ishga tushirilgan dasturlarga masofadagi kompyuterda to'sqinliksiz kodni bajarish imkonini beradi. Uning asosida boshqa protokol, ya'ni OSF (Open Software Foundation) RPC yotadi. Windows operatsion tizimida qo'llaniladigan RPC protokoli oxirgi kengaytirilgan talqini (versiya) hisoblanadi.

DCOMni faollashtirish bo'yicha RPC instruksiyalariga tegishli Windows protseduralarini masofadan chaqirish xizmatlarining boshqa qismlarida zaif nuqtalar aniqlangan edi. Buzg'unchi bu zaif nuqtalarni qo'llab buzilgan kompyuterning lokal tizimda huquqqa ega kodni ishga tushirish yoki RPCSS xizmatining ish foaliyatini to'xtatilishiga olib kelishi mumkin. Undan keyin buzg'unchi kompyuterda har qandan harakatni bajarishi mumkin. Buzg'unchi bu zaif nuqtadan foydalana olishi uchun zaif serverning oxirgi RPCSS xizmatiga yo'naltiriladigan RPC noto'g'ri xabarlarini jo'natadigan dasturni yaratishi kerak.

Bu hujumni batafsil ko'rib chiqish mumkin. RPC – server har biri 16 baytdan iborat IID unikal identifikator bilan aniqlanadigan har-xil interfeyslarni taqdim etadi.[2,5]

SystemActivator interfeysining quyidagi IIDga ega:

00001a0 – 0000 – 0000 - s000 - 000000000046

Har bir interfeys opnum identifikatori qiymatini aniqlaydigan funksiyalar oilasini taqdim etadi. Ushbu zaiflik uchun chaqiriladigan interfeysda qiymat *opnum=4* ga teng. Mijoz tomonidan so'ralayotgan interface/opnum kombinatsiyasi funksiya uchun bir qancha har-xil argumentlarni o'tqazib yuboradi. Mijoz avvalo serverning 135/tcp (yoki 139, 445, 593/tcp, 135/udp portlari bilan) porti bilan TCP bog'lanishni o'rnatadi.

Mijoz bog'lanish o'rnatilganidan keyin o'zi hohlagan interfeysga ulanish uchun PING yuboradi. So'ng mijoz REQUEST so'rovini tanlangan interfeysda belgilangan opnum funksiyasini chaqirish maqsadida jo'natadi. Bu so'rovni tarkibi chaqirilayotgan funksiya argumenti sifatida server tomonidan interpretatsiyalanuvchi ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Bunday argumentlardan biri faylning nomi hisoblanadi va u quyidagicha beriladi: \\server\filename.

Bunda Windows 32 baytdan oshmagan server nomini kutadi. Agarda hujum qiluvchi uzun nom yuborsa, u holda foydalanilayotgan tizim bibliotekasida

qo'llaniladigan zaiflik evaziga, buzg'unchi shu uzun nomga qo'yilgan o'zining shaxsiy kodini bajarish imkonini beradigan buferni to'lib toshishi yuzaga keladi.

Ushbu hujumni aniqlash uchun turlicha signaturalarni ko'rib chiqamiz.

Eksployt signaturasi - u hujumni birdan identifikatsiyalash imkonini beruvchi hujumning xarakteristikalariga tayanadi. Ko'rib chiqilayotgan misol uchun zaiflik parametrlari masalan quyidagicha bo'lsin:

- So'ralgan zaif System Activator interfeysi;
- So'ralgan zaif funksiya (opnum=4);
- Faylning uzun nomi;
- Faylning nomlarida zaiflikni amalga oshiradigan marshuritizator komandalarining mavjudligi.

Bu holda asosiy parametr bo'lib, normal ish faoliyatida kuzatilmaydigan zaiflikni amalga oshiruvchi mashina komandalarini faylning nomida mavjudligi hisoblanadi. Shuning uchun zaiflik signaturasi bo'lib hujumni amalga oshirish uchun mashina komandasidan tashkil topgan qator xizmat qilishi mumkin. Ushbu signatura faqat ma'lum eksloyt qo'llanilganda samaralidir. Agarda buzg'unchi mashina komandasini o'zgartirsa, u holda modernizatsiyalangan hujumni signatura aniqlay olmaydi. Bu signaturani aylanib o'tishning yana bir usuli REQUESTni o'z ichiga olgan ya'ni mashina kodini har xil fragmentlarda joylashtirgan paketni fragmentatsiyalash hisoblanadi.

Zaifliklar signaturasi - bu signatura aniq bir zaiflikning xususiyatlariga tayanadi, ya'ni ushbu zaiflikni qo'llash uchun bajarish kerak bo'lgan harakatlar va parametrlarga ega. Ko'rib chiqilayotgan misol uchun hujumni muvaffaqiyatli bo'lishiga olib keladigan asosiy shartlarni ko'rib chiqamiz.

- 135/tcp porti bilan bog'lanishni o'rnatish;
- Zaif interfeysga BIND ni yuborish;
- Opnum=4 li REQUEST ni yuborish;
- Argumentlar ro'yxatida parametrlarni mavjudligi;
- Serverning uzun nomini mavjudligi.

Bu holda zaiflikning farqli xarakteristikasi bo'lib serverning uzun nomi hisoblanadi. Shuning uchun signatura sifatida server nomining uzunligini nazoratlash bo'lishi mumkin ya'ni u 32 baytdan oshmasligi kerak.

Protokollarning anomalliklarini signaturalari ba'zida protokolning anomalliklarini aniqlash deb ham yuritiladi (Protocol Anomaly Detection, PAD). Bunday signaturalarni ishlab chiqish uchun RFCga mos holda ko'rilayotgan protokolning amalga oshirilishini tahlil qilish zarur. Barcha protokollar ham RFC bo'yicha tekshirilgan bo'lmasligi mumkin, undan tashqari ba'zi dasturiy mahsulotlar spesifikatsiyani buzadigan trafikni o'tkazib yuborishi mumkin.

Xulosa

O'rganilgan ma'lumotlardan shuni hulosa qilish mumkinki. Sodir etilayotgan taxdidlarning oldini olish maqsadida turli hil choralar belgilab o'tilganligi, shunga qaramasdan har bir foydalanuvchi mustaqil ravishda tizimlarda yuzaga kelishi mumkin bo'lgan taxdidlarni nafaqat bilishi balki yuzaga kelishi mumkin bo'lgan taxdidlar uchun shaxsan mas'ulligini anglab yetishi lozimligi, shuningdek, ichki va tashqi taxdidlarning kerakli bo'lgan omillarini o'rganib qo'yishlari maqsadga muvofiq bo'lar ekan.

Hujumlarni aniqlash tizimlarini qurish usullari muhim jihatlarni o'z ichiga olishi, ularning asosiy maqsadi xavfsizlikni ta'minlash va muommolarni oldini olishga qaratilgan bo'lib, axborot hujumlarini aniqlash va oldini olish tizimlarida tashkilotlarning axborot xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutishi va ushbu jarayonda zamonaviy texnologiyalar va metodologiyalarni qo'llash samaradorlikni oshiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarining joriy etilishini nazorat qilish, ularni himoya qilish tizimini takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori.

2. IEEE Access jurnalini "Corporate Network Transformation with SD-WAN" va "Corporate Networking with Advance Routing, Switching, and Security" kabi materiallari.

3. O'zbekiston Respublikasi Axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi to'g'risidagi nizomi.

4. Мельников В.П. и др. Информационная безопасность и защита информации: Учебное пособие. - М., 2008.

5. G'aniyev S.K., Karimov M.M., Tashev K.A. Axborot xavfsizligi. Axborot-kommunikatsion tizimlari xavfsizligi. - T., 2008.